

BENEFÍCIOS E DESAFIOS AO IMPLEMENTAR CLOUD COMPUTING COMO FERRAMENTA DE GESTÃO PARA EMPRESAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7514381

Rafael José Pôncio

Administrador

CFA/CRASP nº 141.051

RESUMO

O presente artigo tem como finalidade a exposição dos benefícios ao integrar em uma empresa o sistema de *cloud computing* e os desafios/riscos que é preciso considerar ao efetivar essa decisão. Para tanto, explicamos o conceito de *cloud computing* e como essa tecnologia está, direta ou indiretamente, ligada à nossa vida cotidiana, criando um novo modelo de práticas sociais. Tendo em vista as novas possibilidades surgidas com o avanço tecnológico é preciso considerar também formas distintas de relações de trabalho e gerenciamento de equipes e processos, o que pode ser construído a partir do uso de *cloud computing* em uma empresa, apesar que, por outro lado, é preciso melhorar os cuidados com segurança da informação a fim de garantir o sigilo de dados e informações a respeito da empresa, seus colaboradores e produtos/serviços ofertados. O artigo também expõe essa nova realidade a partir do conceito de "Indústria 4.0", também chamada de "quarta revolução industrial", apresentando suas características e a necessidade de adaptação do mundo do trabalho a esse novo momento.

Palavras-chave: cloud computing - Administração - empresas - revolução industrial.

ABSTRACT

The paper has as purpose introduce about the benefits and challenges to integrate a cloud computing system in a company. Therefore, we explain the concept of cloud computing and how this technology is direct or indirectly connected with our everyday life, creating a new model of social practices. In view of the new possibilities arising with this new technology, we have to consider new models of work relationships, team and process management. All this can be improved using a cloud computing system in a company, but, on the other hand, the security of information has to be improved to ensure data confidentiality about the company and its employees. The article also explains the concept of industry 4.0, known as "the fourth industrial revolution", presenting your features and the need of adaptation to this new reality of the world.

Keywords: cloud computing - Management - Company - Industrial revolution.

Introdução

O avanço tecnológico de nossa sociedade permitiu ao ser humano alcançar uma comunicação quase instantânea com praticamente todos os locais do mundo. Esse avanço é perceptível em todos os segmentos sociais, desde a indústria até a maneira à qual oferecemos nossos serviços. Diante disso, um dos principais fatores que aceleraram o nosso processo de desenvolvimento tecnológico foi a internet.

Criada em 1969 com uso restrito à área militar, a internet passou a ser uma realidade comum a partir dos anos 1980 e desde então só continuou aumentando sua rede de influência. Atualmente ela é a grande ferramenta que conecta todo o mundo globalizado, permitindo uma troca instantânea de mensagens, interações e uma série de possibilidades para pessoas e empresas ao redor do globo.

Frente a esse novo momento, novos empreendimentos surgiram em meio ao mundo de possibilidades abertas pela computação. A *cloud computing* é um dos exemplos mais ricos quando se trata de inovação e tecnologia, uma vez que sua versatilidade permite ser um novo segmento do mercado por si só. Seu uso como uma ferramenta de administração é capaz de redefinir a organização de uma empresa, sua lógica de trabalho e gerar economia de recursos, seja ele físico ou abstrato. Apesar da ampla tendência em implementar essa nova ferramenta no mundo corporativo, também é crescente a preocupação com a confiabilidade e segurança desta nova forma de armazenamento e compartilhamento de dados.

Visto isso, o presente artigo tem por objetivo apresentar os benefícios e riscos na implementação da *cloud computing* na organização de uma empresa. Para tanto, investigamos a aplicação prática desta ferramenta no que concerne à gestão empresarial, principalmente a gestão por processos. Também levantamos os possíveis cuidados que deve-se ter quanto à segurança e se, de fato, o uso das *clouds* configura-se como uma atividade confiável dentro dos limites da internet.

Entre esses dois mundos - o dos benefícios e o dos riscos - esconde-se uma série de estratégias que podem ser aplicadas às mais diferentes empresas. Buscamos, contudo, canalizar seus prós e contras e apresentar possibilidades de aplicação mostrando que, acima disso, a *cloud computing* não é apenas uma ferramenta, mas uma necessidade do mundo em que vivemos. Colocada esta questão, devemos começar investigando o contexto histórico em que surge a *cloud*

computing e essa ferramenta é uma expressão de uma mudança de paradigmas que estamos vivendo: a quarta revolução industrial.

A quarta revolução industrial e o *cloud computing*

A quarta revolução industrial: uma realidade do século XXI

Vivemos em um mundo globalizado, no qual as informações, além de chegarem rapidamente em todo o mundo, estão disponíveis em grande escala. Se o nosso tempo histórico pudesse ser definido em uma palavra certamente poderia ser usada a “informática” como um representante a altura desta tarefa. De acordo com Silveira (2017), estamos vivendo a indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial. Este termo, empregado pela primeira vez na Alemanha em 2011 surgiu da necessidade de desenvolver um novo modelo de competição baseado nas tecnologias que dispomos.

Como nos mostra a História, a Revolução Industrial é um termo designado para abarcar as mudanças ocorridas no processo de produção fabril ocorrido a partir do século XVIII na Europa e que desde então tem sido empregado para explicar processos e mudanças de paradigmas na relação entre economia e produção. Segundo Schwab (2016) a palavra “revolução” denota uma mudança abrupta e radical. Nesse sentido, é possível compreender que o advento da internet e seu uso massificado através de computadores e dispositivos móveis como *smartphones* e *notebooks*, por exemplo, estejam de acordo com esta definição, uma vez que em poucas décadas tais elementos entraram em nosso cotidiano e moldam parte de nossa realidade social.

Para Schwab (2016) a quarta revolução industrial difere-se das demais pela sua velocidade, amplitude e impacto sistêmico. Esses três atributos que, em algum grau, é possível constatar nas outras revoluções, cresce de maneira exponencial na perspectiva do autor e ganha proporções únicas em nosso mundo.

Dentro dessa perspectiva, atribui-se a terceira e quarta revolução industrial o avanço dos computadores e *softwares* que auxiliam na produção e integração industrial, entretanto, a diferença entre eles está na amplitude e velocidade de aplicação destas ferramentas. Vale salientar que esta não é uma discussão encerrada em seus limites, mas concordamos com Schwab (2016) ao definir o início do século XXI como um ponto de ruptura entre a terceira e quarta revolução industrial.

Cloud computing: uma ferramenta em sintonia com a indústria 4.0

Frente a esse novo momento em que, apesar de bem consolidado na *práxis* social, exige das empresas e empreendedores uma adaptação dessa realidade aos seus negócios, entendemos que há uma necessidade de enxergar a aplicação das novas tecnologias e ferramentas disponíveis para otimizar os processos e informações. Dentro desse contexto, a *Cloud Computing*, a computação de nuvem em tradução literal, mostra-se uma ferramenta que não apenas é capaz de oferecer uma melhor experiência na gestão empresarial, mas carrega em si os atributos da própria revolução industrial em que vivemos.

Segundo Velte et al (2010), a *Cloud computing* tem este nome como uma metáfora para a internet, uma vez que em seus diagramas fundamentais esta aparecia representada como uma nuvem, algo que está acima dos computadores e servidores e que dela partiam a rede que os interligava. Para além da relação com a internet, a *Cloud computing* é uma ferramenta que permite otimizar as operações dos profissionais de Tecnologia da Informação (TI) e reduzir custos, além de permitir uma maior concentração destes profissionais em outros projetos que não os de armazenamento de informações (VELTE et al, 2010, p. 3).

Observando suas funções básicas, a *cloud computing* permite que arquivos de diferentes naturezas (fotos, vídeos, *softwares*, etc) possam ser acessados de forma remota e compartilhados com diferentes computadores/dispositivos conectados à internet. O armazenamento e acesso destes arquivos se faz através da Nuvem, na qual cada cadastro (em geral é feito quando abrimos uma conta de email) recebe uma quantidade específica de espaço para poder guardar e compartilhar o que deseja. Esse mecanismo, quando bem aplicado, resulta em uma maior agilidade no compartilhamento de relatórios, processos e arquivos que precisam ser geridos por mais de uma pessoa. Se antes era necessário, por exemplo, enviar estes arquivos por email e, em alguns casos, ser passados via *pen drive* ou CD/DVD devido o tamanho do arquivo, agora é possível que todos tenham acesso apenas recebendo a permissão de acessar a Nuvem do email que armazenou o arquivo.

Além destas funções, segundo Slabeva et al (2010), comumente divide-se as funções ou possibilidades de atuação com *Cloud computing* em três tipos: o SaaS (*Software as a service*); o PaaS (Plataform as a Service); IaaS (*Infrastructure as a Service*). Exemplos de SaaS são os aplicativos google, como google docs, excel, etc.

que podem ser utilizados de forma online, armazenados diretamente em um drive pessoal - que também é fruto da *cloud* - e disponibilizado para quem tem acesso ao documento. Já exemplos bem consolidados de PaaS são as plataformas de *streaming* como Netflix e Spotify, uma vez que oferecem seus produtos - músicas e vídeos - para assinantes de sua plataforma. Esse armazenamento de arquivos e compartilhamento simultâneo ocorre também através de *cloud computing*. É um exemplo de IaaS os serviços de implementação e manutenção de *cloud computing*, tendo um dos mais expressivos o Amazon EC2, que oferece a sua estrutura de TI para empresas e pessoas.

Segundo Velte et al (2010) uma das grandes vantagens da *cloud computing* não se limita ao que ela se propõe a fazer, que nada mais é do que dar maior agilidade na rotina básica de uma empresa que necessita ter muitas pessoas trabalhando com um mesmo arquivo. Além disso, há uma série de benefícios econômicos para a adoção desse sistema, uma vez que os servidores que hospedam essas grandes nuvens de armazenamento de arquivos não são um custo direto das empresas. Economiza-se, portanto, na compra dos equipamentos, no consumo de energia necessário para manter esses servidores funcionando 24 horas por dia e também na manutenção destes. Logo, através de uma assinatura com uma empresa especializada neste segmento pode-se usufruir dos seus serviços sem ter grandes custos para a empresa.

Essa prática também é conhecida como virtualização. Segundo Rittinghouse e Ransome (2009), virtualização pode ser descrita como um método de realizar uma série de operações virtuais independentes através de um único computador físico. Desse modo, uma mesma máquina pode realizar uma série de funções como, nos dias atuais, tocar música, abrir minhas redes sociais, utilizar programas de edição e produção de conteúdo, etc. Nossos computadores já utilizam a virtualização a todo momento, uma vez que esse tipo de método tem sido desenvolvido desde o início da computação. Ainda assim, qual a diferença da virtualização utilizada com o *cloud computing*? Com essa ferramenta pode-se não somente acessar de forma remota diferentes tipos de arquivos, mas também é possível que outras máquinas possam estar conectadas a esse servidor, fazendo uma série de tarefas independentes e, ao mesmo tempo, não gerar custos a mais para as empresas. Nesse sentido, a virtualização oferecida pelo *cloud computing* permite uma otimização do tempo e

espaço como também um impacto econômico na aquisição de diferentes máquinas e mídias como já apontamos neste artigo.

De forma prática, a virtualização consegue economizar não apenas nas despesas de uma empresa, mas também na logística dentro de uma gestão. Acelera-se o processo de compartilhamento de informações, reduz o material físico que precisa ser armazenado fisicamente e consegue, a partir de um único sistema, criar novos ambientes para equipes específicas trabalharem.

Ainda dentro dessa perspectiva da virtualização, que mostra-se uma tendência da quarta revolução industrial que vivemos, outro aspecto fundamental que precisamos pensar quando tratamos dessa ferramenta é a sua natureza globalista. A *cloud computing* permite aos seus usuários trabalhar remotamente de qualquer local do mundo, desde que esteja conectado à rede. Porém, ao mesmo tempo que esse aspecto mostra-se um grande benefício, ele também pode gerar alguns problemas, visto que o ambiente virtual ainda não possui leis específicas que regulam o seu uso e é alvo constante de ataques e invasões.

De acordo com Rittinghouse e Ransome (2009), o *cloud computing* ignora fronteiras e torna o mundo um local muito menor, por isso sua grande contribuição está em fortalecer ainda mais a Globalização. Como sabemos, com o advento da internet e de novas tecnologias de comunicação as barreiras que limitavam o acesso e disseminação das informações têm sido constantemente quebradas, criando assim um novo espaço: o cibernético. Esse novo mundo virtual cada vez mais domina o cotidiano de nossas sociedades através de redes sociais, *sites* de compras, jogos e em grande parte dos nossos trabalhos. Entretanto, quais os riscos que corremos ao utilizar de maneira massiva essas ferramentas disponíveis nesse novo mundo que forma-se todos os dias à nossa frente?

Velte (2010) nos aponta alguns aspectos negativos da utilização do *cloud computing*. Uma delas é o fato de seu serviço ser 100% online, ou seja, dependentes de uma conexão de internet. Qualquer problema de conexão pode retirar do ar e paralisar todo o trabalho, porém, essa não é uma das maiores preocupações de empresas que utilizam esse sistema, uma vez que seus colaboradores, nesse modelo de trabalho, estão em diferentes locais, utilizando conexões distintas, o que torna tais falhas pontuais e a nível individual. Nesse aspecto, o trabalho remoto mostra-se como uma solução que mitiga tal aspecto negativo.

Pensando a partir de um modelo de empresa que mantém em um mesmo espaço físico seus colaboradores, é possível que a instabilidade e mesmo a queda da rede de internet possa travar a produção, gerando uma perda significativa na rotina de trabalho. Ainda nessa questão, também é possível que a falha com a internet ocorra na outra ponta do processo, ou seja, com os computadores servidores do sistema de *cloud*. Sem a conexão desses computadores todo o serviço fica fora do ar, o que afetaria todos os clientes que usufruem deste serviço. As causas para que isso ocorra podem ser variadas como, por exemplo, manutenção do sistema ou mesmo um ataque *hacker*. Nesse segundo caso chegamos a um outro aspecto importante quando trata-se da utilização do *cloud computing*: a segurança.

De acordo com Badcock (2010), a segurança física dos computadores e a segurança virtual são um dos principais perigos existentes na implementação do *cloud computing*. Os riscos vão desde pane nas máquinas até a perda de senha e invasões de outros agentes. Como podemos ver, é preciso pensar em dois níveis de segurança: a física, no qual os *hardware* são o alvo, e a do próprio sistema, no qual ocorrem com as informações do *software*. Junto a isso soma-se um terceiro fator: o fato das informações estarem online, gerando tráfego de informações e expondo-se a possíveis vazamentos/infiltrações de outras pessoas nesse sistema.

Como lidar com essas questões? A segurança da informação no mundo virtual tem sido uma área em pleno desenvolvimento e para isso utiliza-se cada vez mais estratégias para conter esse tipo de ameaça. Senhas mais poderosas e programas de encriptação são os primeiros passos para desenvolver uma mentalidade de segurança virtual nas empresas, o que ajuda a proteger todo o sistema.

Além disso, algumas empresas optam por serviços privados de *cloud computing*, pois não é interessante que seus documentos estejam em servidores gerais, abrindo assim uma nova margem para a expansão dessa ferramenta. Empresas como Amazon, Google e Microsoft, além de possuírem suas próprias *clouds* privadas também oferecem esse serviço para seus clientes, sendo os maiores *players* desse mercado.

Optar por uma *cloud* privada, entretanto, impacta diretamente nos custos que outrora seriam economizados, tal qual a manutenção do próprio servidor, a contratação de uma equipe para gerenciar o sistema, as máquinas que irão hospedar a nuvem, etc. Por outro lado, a grande vantagem de uma *cloud* privada é o fato de poder operar com seu próprio sistema e, em alguns casos, conseguir fazê-lo inclusive

de maneira offline. Ainda assim, devido aos custos que envolvem essa prática, as nuvens privadas não são uma realidade para a maior parte das empresas.

Nessa perspectiva, concordamos com Rittinghouse e Ransome (2009) que apontam alguns elementos que devem ser conhecidos antes de implementar o *cloud computing* em uma empresa. Entre esses tópicos estão:

- a) Capacidade da empresa em recuperar dados.
- b) Conhecer e permitir quem pode acessar os seus dados dentro do sistema.
- c) Garantir que os dados estão encriptados em todos os seus estágios.
- d) Uma equipe de suporte especializada.
- e) Contrato de viabilidade a longo prazo como plano de contingência caso a empresa contratada declare falência. (RITTINGHOUSE e RANSOME, 2009, p. 163 - 164)

Tais medidas podem garantir que a experiência com *cloud computing* se torne adequada às necessidades de segurança que envolvem o mundo virtual. Contudo, como todo sistema, sempre haverá espaço para falhas e problemas diversos. Ainda assim, podemos perceber não somente a viabilidade dessa ferramenta para a utilização tanto de empresas como para uso pessoal, mas também seus benefícios para uma melhor gestão administrativa. Passamos agora a compreender como, na prática, o *cloud computing* pode melhorar a dinâmica nas empresas.

Aplicação do cloud computing em empresas

Uma das maiores preocupações de empresas e gestores em geral é tornar sua empresa cada vez mais eficiente. É justamente essa preocupação que faz nascer a teoria científica da administração, com Frederick Taylor, no início do século XX. Essa mentalidade de aperfeiçoar os processos, garantindo uma maior produção passou por diversas estratégias ao longo do último século. Enquanto os defensores do Taylorismo buscavam um controle rígido da produção a partir dos trabalhadores, explorando sua mão de obra, outros teóricos foram desenvolvendo métodos de aumentar essa eficiência por outros meios distintos da exploração total da sua mão de obra.

Nasce assim as teorias humanistas, voltadas ao reforço positivo do empregado junto ao ambiente de trabalho e outra série de mecanismos que demonstraram que um ambiente harmônico e confortável ajudava os funcionários a trabalharem de forma

mais eficiente. Podemos notar ainda que a administração enquanto ciência acompanha as tendências do mundo moderno. O método de Taylor, por exemplo, é fruto do seu tempo em que a realidade de diversas fábricas na Europa exploravam seus trabalhadores ao máximo. À medida em que os contextos sociais e científicos avançaram, através de direitos trabalhistas e novos paradigmas da psicologia, por exemplo, a gestão das empresas também adaptaram-se a essa nova realidade.

Dito isso, é natural compreendermos que há atualmente uma necessidade de uma adequação das empresas frente à nova realidade em que vivemos, notadamente a quarta revolução industrial. A entrada no mundo digital de forma massiva é um sinal dessa adequação. De acordo com a pesquisa da HostGator, uma empresa de hospedagem de sites, cerca de 60% das empresas migraram seu negócio para plataformas online durante a pandemia de COVID-19.¹ O contexto da pandemia, porém, foi um catalisador de um processo que naturalmente já estava a ocorrer. Dentro dessa perspectiva, o uso da *cloud*, seja a nível individual ou corporativo, já mostrava-se amplamente difundido dentro de nossa sociedade.

A nível individual, usamos o sistema de *cloud computing* em diferentes plataformas digitais como Netflix, Hotmart, Spotify, etc. Essas plataformas hospedam seus produtos em um sistema de nuvem e disponibilizam para seus assinantes/clientes. Apesar de serem modelos de negócios voltados para a experiência individual, nota-se que o mesmo sistema pode ser aplicado em uma empresa.

Nesse sentido, a utilização de *clouds* no ambiente corporativo é uma grande aliada para construir uma cadeia de otimização de processos, setores e maior dinâmica no trabalho. Seus benefícios, apresentados na seção acima, são aplicáveis dentro de um modelo de negócio que não apenas melhoram o desempenho dos seus colaboradores, mas permitem novas maneiras de se trabalhar.

Se pensarmos em uma empresa nos anos 1980, por exemplo, momento em que a internet não era uma realidade para a grande maioria da sociedade, perceberemos que a rotina dos colaboradores e gestores se dava de forma estática. Horários de entrada e saída fixos, um ambiente de trabalho definido e, em resumo,

¹ dados retirados de <https://www.tecmundo.com.br/mercado/229296-60-negocios-brasileiros-passaram-online-pandemia.htm#:~:text=%C3%89%20o%20que%20revela%20a,nas%20vendas%20por%20esse%20formato.,> acessado 11 de agosto de 2022

uma maneira de atender às demandas de trabalho extremamente limitadas. A partir da massificação do mundo virtual, o crescimento de trabalhos *Home office* tornou-se cada vez mais uma realidade, ainda que o paradigma de nossa sociedade ainda seja o trabalho presencial. visto isso, é importante ressaltar que as novas possibilidades adquiridas através do *cloud computing* modificam os paradigmas de tempo e espaço no ambiente de trabalho, o que leva, necessariamente, a uma nova realidade dentro de uma empresa. Essa é, em última instância, a melhor adequação destes aspectos em um mundo que vive a quarta revolução industrial.

O uso de *cloud computing*, portanto, permite uma mudança no regime de trabalho estabelecido em nossa sociedade. O fato de poder ter acesso remoto aos arquivos de sua empresa abre margem para que o colaborador trabalhe de forma dinâmica, cada vez mais tendo como parâmetro prazos e metas e não mais um tempo cronometrado de horas trabalhadas. Essa diferença permite uma elasticidade da dinâmica de trabalho, além de uma nova forma de gestão de pessoas e processos.

Dentro dessa perspectiva, a maneira de gerir a empresa passa naturalmente por adequações a esse novo cenário. Com ferramentas de gestão de processos como o trello², por exemplo, é possível armazenar os arquivos de modo que cada setor trabalhe independente, mas que o gestor não perca a visão do que ocorre em cada uma das equipes. Com uma dinâmica mais ativa é possível gerenciar de forma eficaz cada uma destas equipes, tendo metas e prazos claros. Com o refinamento de alguns *softwares* pode-se detalhar cada processo de modo que seja possível diagnosticar os principais entraves e erros ao longo da rotina de trabalho. Desse modo, mesmo que não haja um ambiente físico em que o gestor possa observar seus colaboradores, o ambiente virtual criado pelo *cloud computing* garante acesso e visão do rendimento de cada indivíduo.

Considerações finais

Visto todas essas questões, nos parece indiscutível o avanço da quarta revolução industrial sobre a nossa sociedade. Cada dia que passa mergulhamos no mundo virtual, com novas tecnologias que permitem não apenas usufruir de uma

² O trello é um *software* que pode ser utilizado em cloud para gerenciar projetos e trabalha com a tecnologia de *cloud*

maior agilidade e comodidade dentro do nosso espaço físico, mas de chegarmos ao ponto de, literalmente, construir novos espaços cibernéticos e vivermos neles. Como todo ponto de grandes mudanças na História da civilização, urge aprendermos a nos adaptar a essas novas realidades.

A implementação de *cloud computing*, dentro de nossa perspectiva, é uma ferramenta que pode colocar empresas em uma posição mais adequada quanto às novas demandas e exigências do mercado, que naturalmente está adaptando-se a essas novas tendências. Desse modo, achamos pertinente compreender que a utilização de *cloud computing* não se trata apenas de uma questão econômica, uma vez que comprova-se a redução de gastos financeiros, de espaço e de tempo em sua prática.

Acima disso, o uso desta tecnologia adequa as empresas e seus processos de gestão às novas realidades que rapidamente estão criando suas raízes. Assim, falar de *cloud computing* é, em grande medida, tratar não somente de uma necessidade atual do mercado, mas principalmente das perspectivas de futuro quanto ao novo modelo de gestão de equipes, processos e as dinâmicas do mundo do trabalho.

Referências

ALONSO, Ricardo S; TAPIA, Dante I; GARCIA, Oscar. **Cloud-IO: Cloud Computing Platform for the Fast Deployment of Services over Wireless Sensor Networks**. 7th International Conference on KMO, 2013, AISC 172, pp. 493 - 504.

ARBIZA, Lucas Mendes Ribeiro; KREUTZ, Diego; MACEDO, Douglas D. J. de. **Virtualização: conceitos, aplicações, mercado e prática**. ResearchGate, outubro de 2009. disponível em: https://www.researchgate.net/publication/280091108_Virtualizacao_Conceitos_Aplicacoes_Mercado_e_Pratica, acessado 10 de julho de 2022

BABCOCK, Charles. **Management strategies for the cloud revolution**. McGraw Hill, New York, 2010.

CARISSIMI, Alexandre; VERAS, Manoel. **Virtualização de servidores**. Escola superior de redes, Rio de Janeiro, 2015.

GONÇALVES, Tadeu de Jesus Saldanha. **Cenários corporativos para o Cloud Computing**. Monografia apresentada ao curso de ciências da computação da Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2012.

MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia de. **Teoria geral da administração**. 2º edição, Cengage Learning São Paulo, 2006.

RITTINGHOUSE, John W; RANSOME, James F. **Cloud Computing: implementation, Management and Security**. CRC Press, 2010.

SCHIAVO, João Matheus Ampessan. **Cloud Computing: uma questão de segurança**. 2015. Monografia (Especialização em Gestão de Serviços de Telecomunicações) – Programa de MGA, Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. Curitiba, 2015.

SCHWAB, Klaus. **A quarta revolução industrial**. São Paulo, Edipro, 2016.

SILVA, Emanuel Victor França Gomes da. **Os desafios e oportunidades da integração e migração de empresas com Cloud Computing**. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.

SLABEVA, Katarina Stanoevska, WOZNIAK, Thomas. **Cloud basics - An introduction to Cloud Computing**. IN: SLABEVA, Katarina Stanoevska, WOZNIAK, Thomas; RISTOL, Santi. (org.) **Grid and Cloud Computing: a business perspective on technology and applications**. Springer, New York, 2010. p. 47 - 60

TIDD, Joe; BESSANT, John. **Gestão da inovação**. 5º edição, Porto Alegre: bookman, 2015

VELTE, Anthony T; VELTE, Toby J; ELSENPETER, Robert. **Cloud Computing: a practical approach**. McGraw Hill, New York, 2009.

ZHAO, Han; LI, Xiaolin. **Resource Management in utility and cloud computing**. Springer, University of Florida, 2013.